

Commented [1]: Bagian ini tidak perlu diisi.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, VARIASI PRODUK DAN ATMOSFER CAFE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA DIHALAMN *HIDDEN SPACE*

Annisa Vani Maharani¹, Sulbahri Madjir², Dian Septianti³

e-mail: maharanivany28@gmail.com¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³

Commented [2]: Font: Book Antiqua
Ukuran: 14pt
Jenis: Normal

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, dan Atmosfer Cafe terhadap Keputusan Pembelian secara simultan dan parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Dihalamn *Hidden Space* sebanyak 7.901 orang, dan sampel yang digunakan adalah 100 responden. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji t. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui uji F, diketahui bahwa Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, dan Atmosfer Cafe secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*. Berdasarkan hasil uji t secara parsial, Kualitas Pelayanan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Variasi Produk (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian, dan Atmosfer Cafe (X_3) juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*.

Kata-kata Kunci: *Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, Atmosfer Cafe dan Keputusan Pembelian.*

THE EFFECT OF SERVICE QUALITY, PRODUCT VARIATION AND CAFE ATMOSPHERE ON PURCHASING DECISIONS ON THE *HIDDEN SPACE* PAGE

Abstract: This research was conducted using a quantitative method with the aim of determining the influence of Service Quality, Product Variety, and Cafe Atmosphere on Purchasing Decisions both simultaneously and partially. The population in this study consisted of 7,901 consumers of Dihalamn *Hidden Space*, and the sample used was 100 respondents. The type of data in this study is primary and secondary data, where primary data was obtained through the distribution of questionnaires to respondents. The instrument tests used in this study include validity and reliability tests. Hypothesis testing was performed using F tests and t tests. Based on the data processing results through the F test, it is known that Service Quality, Product Variety, and Cafe Atmosphere simultaneously has a significant effect on the Purchase Decision at *Hidden Space*. Based on the partial t-test results, Service Quality (X_1) significantly affects the Purchase Decision. Product Variation (X_2) has a significant effect on the Purchase Decision, and Cafe Atmosphere (X_3) also has a significant effect on the Purchase Decision at *Hidden Space*.

Keywords: *Service Quality, Product Variation, Cafe Atmosphere, and Purchase Decision.*

PENDAHULUAN

Industri kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Tren mengonsumsi kopi yang semakin meningkat, khususnya dikalangan anak muda dan pekerja kantoran, telah mendorong munculnya berbagai gerai dan merek kopi dengan berbagai konsep. Berdasarkan data Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, didorong oleh perubahan gaya hidup dan meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya sekedar tempat untuk menikmati kopi, kedai kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, tempat untuk bekerja, bersosialisasi, hingga menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan.

Salah satu usaha *coffee shop* yang mampu bersaing dan melakukan inovasi tersebut adalah Dihalamn *Hidden Space* yang berlokasi di Jl. Sukasari No.212, Talang Klp., Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153. Dihalamn *Hidden Space* merupakan salah satu usaha *coffee shop* yang mulai beroperasi pada tahun 2023. *Coffee shop* ini menawarkan minuman dengan pilihan menu berbahan dasar kopi maupun non kopi dengan harga yang terjangkau. Untuk memperluas target pasar, Dihalamn *Hidden Space* turut menghadirkan menu makanan sebagai pelengkap untuk minuman mereka. Dengan variasi menu yang beragam, Dihalamn *Hidden Space* terus berinovasi untuk memenuhi keinginan para pelanggan yang bervariasi.

Keputusan pembelian merupakan tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Menurut Engel dalam Anang (2019), menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan membeli mengarah pada tindakan konsisten dan cara bijaksana yang dapat dengan cepat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan, menurut Loudon & Bitta pengambilan keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang apa yang akan dibeli, berapa banyak barang yang akan dibeli, di mana akan dilakukan, kapan akan dilakukan dan bagaimana pembelian akan dilakukan. Diketik menggunakan Microsoft Word dengan ukuran kertas A4, margin kertas kiri, kanan, atas dan bawah sesuai dengan contoh dokumen ini. Jarak antara garis penulisan sesuai dengan contoh dokumen ini. Keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh

beberapa faktor, termasuk kualitas pelayanan, variasi produk, dan atmosfer kafe. Dengan banyaknya *coffee shop* yang bermunculan, salah satu hal utama yang harus dilakukan untuk meraih keunggulan bersaing adalah dengan fokus terhadap konsumen. Manajemen Dihalamn *Hidden Space* telah berupaya memberikan pelayanan yang baik seperti pelayanan karyawan yang ramah. Selain itu, menu yang bervariasi memberikan pilihan yang lebih luas sesuai dengan preferensi konsumen. Sementara itu, suasana kafe yang nyaman dan estetik juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta mendorong mereka untuk kembali berkunjung.

Rumusan masalah: Bagaimana kualitas pelayanan, variasi produk dan atmosfer cafe berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*?, Bagaimana kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*?. Bagaimana variasi produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*?, Bagaimana atmosfer cafe berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*?

Tujuan masalah Pengaruh kualitas pelayanan, variasi produk dan atmosfer cafe secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*, Pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*. Pengaruh variasi produk secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*, Pengaruh atmosfer cafe secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian: Untuk keperluan dalam penelitian ini, penelitian akan dilaksanakan di Dihalamn *Hidden Space* yang berlokasi di Jl. Sukasari No.212, Talang Klp., Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, penulisan dan pengandaan.

Sumber Data: Dalam penelitian Sugiyono (2018) Dalam melakukan penyusunan, penulis mencoba untuk mengumpulkan data serta

informasi yang dibutuhkan dengan seakurat mungkin. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa cara ataupun metode didalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah dalam risetnya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan dari responden yang berisikan penilaian ataupun pendapat mereka terhadap variabel penelitian (Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, Atmosfer Cafe dan Keputusan Pembelian) dengan melakukan pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan dengan cara mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku-buku pedoman, jurnal-jurnal, dan literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

Teknik pengumpulan data

1. pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori, menambah wawasan peneliti, serta mendukung penyusunan kerangka konsep dan hasil penelitian.

2. survey

Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberi jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki oleh pelanggan Dihalamn *Hidden Space*

3. kuisoner

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti melalui kuisoner. Bahri (2018), Kuisoner adalah Teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuisoner tertutup atau kuisoner yang telah ditentukan jawabannya oleh peneliti, responden hanya perlu memilih dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain, sehingga jawaban responden sesuai dengan kebutuhan penelitian

Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Dihalamn *Hidden Space* yang berjumlah 7.901 orang pada bulan September – Februari 2025.

Sampel

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *non probability* sampling dengan metode *sampling purposive random* untuk menentukan sampel penelitian. Menurut Slovin (Husien Umar, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kualitas Pelayanan (X1)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X1. 1	0.565	0.1966	Valid
X1. 2	0.297	0.1966	Valid
X1. 3	0.389	0.1966	Valid
X1. 4	0.497	0.1966	Valid
X1. 5	0.375	0.1966	Valid
X1. 6	0.587	0.1966	Valid
X1. 7	0.549	0.1966	Valid
X1. 8	0.591	0.1966	Valid
X1. 9	0.481	0.1966	Valid
X1. 10	0.446	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa semua item kuisoner pada variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuisoner pada variabel Kualitas Pelayanan (X₁) dinyatakan

valid

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Variasi Produk (X2)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X2. 1	0.407	0.1966	Valid
X2. 2	0.544	0.1966	Valid
X2. 3	0.518	0.1966	Valid
X2. 4	0.306	0.1966	Valid
X2. 5	0.382	0.1966	Valid
X2. 6	0.574	0.1966	Valid
X2. 7	0.677	0.1966	Valid
X2. 8	0.653	0.1966	Valid
X2. 9	0.500	0.1966	Valid
X2. 10	0.380	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Variasi Produk memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Motivasi Hedonis dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Atmosfer Café (X3)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X3. 1	0.477	0.1966	Valid
X3. 2	0.466	0.1966	Valid
X3. 3	0.342	0.1966	Valid
X3. 4	0.542	0.1966	Valid
X3. 5	0.581	0.1966	Valid
X3. 6	0.509	0.1966	Valid
X3. 7	0.585	0.1966	Valid
X3. 8	0.505	0.1966	Valid
X3. 9	0.515	0.1966	Valid
X3. 10	0.558	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Atmosfer Café memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Atmosfer Café dinyatakan valid.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
Y. 1	0.448	0.1966	Valid
Y. 2	0.402	0.1966	Valid
Y. 3	0.524	0.1966	Valid
Y. 4	0.513	0.1966	Valid
Y. 5	0.512	0.1966	Valid
Y. 6	0.435	0.1966	Valid
Y. 7	0.436	0.1966	Valid

Y. 8	0.401	0.1966	Valid
Y. 9	0.574	0.1966	Valid
Y. 10	0.537	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Keputusan Pembelian memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Keputusan Pembelian dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Uji reliabilitas ini menggunakan program SPSS Versi 26 dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$. Hasil pengujian dengan alat ukur uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Realibilitas	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Kualitas Pelayanan	0.626	0.60	Reliabel
Variasi Produk	0.658	0.60	Reliabel
Atmosfer Cafe	0.677	0.60	Reliabel
Keputusan Pembelian	0.615	0.60	Reliabel

Hasil uji normalitas

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94581930
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.050
	Negative	-.053

Test Statistic	.053
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil dari uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,200 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan normal.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Dilihat dari gambar grafik scatterplot diatas tidak terdapat pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan diatas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Hasil uji multikolinearitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	6.457	3.741		1.726	.088		
X1	.248	.101	.240	2.454	.016	.517	1.934
X2	.190	.093	.191	2.042	.044	.563	1.775
X3	.407	.084	.423	4.865	.000	.655	1.526

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua nilai tolerance value setiap variabel lebih dari 0,10 (>0,10) dan nilai Variabel inflation factor (VIF) kurang dari 10 (<10) serta dapat dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

Hasil uji regresi linear berganda

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
1 (Constant)	6.457	3.741	1.726	.088	
X1	.248	.101	2.454	.016	
X2	.190	.093	2.042	.044	
X3	.407	.084	4.865	.000	

a. Dependent Variable: Y

- Nilai koefisien variabel Kualitas Pelayanan (X₁) sebesar 0.248 Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian diperkirakan akan meningkat sebesar 0.248 unit, dengan menjaga skor variabel lain tetap konstan
- Nilai koefisien variabel Variasi Produk (X₂) sebesar 0.190 Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam Variasi Produk, Keputusan Pembelian diperkirakan akan meningkat sebesar 0.190 unit, dengan menjaga skor variabel lain tetap konstan
- Nilai koefisien variabel Atmosfer Café 0.407 Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam Atmosfer Cafe, Keputusan Pembelian diperkirakan akan meningkat sebesar 0.407 unit, dengan menjaga skor variabel lain tetap konstan

Hasil uji koefisien korelasi

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Korelasi (r)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.525	.510	1.976
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukan bahwa hubungan masing- masing antara variabel independen berupa Kepuasan Pelanggan (X_1), Variasi Produk (X_2) dan Atmosfer Cafe (X_3) dengan variabel dependen Keputusan Pembelian (Y) lebih besar 0,5 dengan angka sebesar ini menunjukkan ada hubungan erat antara setaiap variabel

Hasil uji simultan

Tabel 4.11

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	414.475	3	138.158	35.384	.000 ^b
Residual	374.8356	9	3.905		
Total	789.3109	12			
a. Dependent Variable: Y					
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1					

Dilihat dari hasil pengujian tabel diatas maka secara statistik terdapat pengaruh postif Kepuasan Pelanggan (X_1), Variasi Produk (X_2) dan Atmosfer Cafe (X_3) secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai Uji-F dimana Sig- F_{hitung} sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$)

Hasil uji parsial

Hasil uji parsial

Tabel 4.12

Uji parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6.457	3.741		1.726	.088
X1	.248	.101	.240	2.454	.016
X2	.190	.093	.191	2.042	.044
X3	.407	.084	.423	4.865	.000
a. Dependent Variable: Y					

- Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Kualitas Pelayanan sebesar 0,016 ($0,016 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian serta hipotesis 2 (dua) terbukti
- Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Variasi Produk sebesar 0,044 ($0,044 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Variasi Produk memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian serta hipotesis 3 (tiga) terbukti
- Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Atmosfer Café 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Atmosfer Café memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian serta hipotesis 4 (empat) terbukti.

Pembahasan

- Pengaruh Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, dan Atmosfer Cafe Terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn Hidden Space**, Dalam penelitian ini menyatakan adanya pengaruh Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, dan Atmosfer Cafe terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space* telah terbukti maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, dan Atmosfer Cafe berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *hidden Space*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Latief Ade Budiarto (2023) mendapatkan hasil bahwa ada

pengaruh store atmosphere, kualitas pelayanan dan variasi produk terhadap keputusan pembelian

- 2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*,** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian menurut Aris Budiono (2020) mendapatkan hasil bahwa terdapat adanya pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap keputusan Pembelian. Menurut Kotler dalam Meithiana (2019), kualitas pelayanan merupakan keseluruhan dari keistimewaan dan karakteristik dari produk atau jasa yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan secara langsung maupun tidak
- 3. Pengaruh Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*,** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Variasi Produk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*. Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amo Sugiharto & Devia Anggraini (2022), dengan hasilnya menunjukkan bahwa Variasi Produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut Asep dalam Jenni Anggraeni, keragaman atau variasi produk adalah kondisi yang tercipta dari ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif, sehingga menimbulkan banyaknya pilihan dalam kegiatan belanja pelanggan
- 4. Pengaruh Atmosfer Cafe Terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*,** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Atmosfer Cafe berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*. Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Leonita Cahya Amanda & Heru Suprihadi (2018), dengan hasilnya menunjukkan bahwa Atmosfer Cafe berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut pendapat

Utami, *store atmosphere* adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi pelanggan agar dapat mempengaruhi pelanggan dalam membeli suatu produk.

PENUTUP

Kesimpulan

- Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, dan Atmosfer Cafe berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*
- Kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada halmn hidden space
- Variasi Produk berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*
- Atmosfer Cafe berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian pada Dihalamn *Hidden Space*

Saran

- Saran yang dapat diberikan kiranya pihak manajemen dapat lebih meningkatkan lagi Kualitas Pelayanan, Variasi Produk dan Atmosfer Cafe pada Dihalamn *Hidden Space* sebaiknya dipertimbangkan dengan baik seperti dengan menambahkan *live music* agar dapat menarik minat dari konsumen sehingga terciptanya keputusan pembelian
- Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, misalnya harga, promosi, lokasi, kualitas produk dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2020). Pengaruh Atmosfer Café, Kualitas Produk dan Gaya Hidup terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Dokter Kupa Café di Kota Lhokseumawe). *Jurnal Visioner & Strategis*. 9(1). 16-20.
- Amanda, L. C. (2018). Pengaruh Citra Merek, Sosial Media, Dan Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian Pada Café Babeh Street Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. 7(12). 3-18.
- Arianty, N. (2022). Monograf Store Atmosphere Pada Usaha Kuliner Untuk Meningkatkan Minat Beli Masyarakat. Umsu Press
- Arfah. Y. (2022). Keputusan Pembelian Produk. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Baskoro, D. A., Mahmudah, F. (2021). Pengaruh Harga dan Suasana Café terhadap Keputusan Pembelian. *Global Research on Tourism Development and Advancement*. 3(2). 137- 150.
- Budianto, A.L. (2023). Pengaruh *Store Atmosphere*, Kualitas Pelayanan, dan Variasi Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Cafe kopi Gong kebumen.
- Firmansyah, M. A. (2018). Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran). Grup penerbitan CV. Budi Utama.
- Firmansyah, M. A. (2019). Pemasaran Produk dan Merek (*Planning & Strategy*). CV. Penerbit Qiara Media.
- Indrasari, M. (2019). Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan. Unitomo Press.
- Tjiptono, F. (2020). Manajemen Pemasaran Jasa: *Prinsip, Penerapan, dan Riset*. Yogyakarta: Andi
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2022). *Principles Of Marketing* (18th ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Mediasi Di Toko SRC Jumasri. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 7(2), 3-5.
- Mustika, M. C., Suwarni, E., & Anggraini, D. R. (2023). Pengaruh Customer Experience Dan Variasi Produk Terhadap Minat Beli Ulang Produk Mixue Ice Cream And Tea Di Kota Bandar Lampung. SMART: Strategy of Management & Accounting through Research & Technology, Vol 2 No 2. Nurhayati, S.

(2017). Pengaruh Citra Merek, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Samsung Di Yogyakarta. *JBMA*, 4(2), 60-65.

Purnomo, A. K., (2017). Pengaruh Cafe Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian Gen Y Pada Old Bens Cafe. *Jurnal Manajemen Maranatha*. 16(2). 133-134.

Regindratama, A. (2023). Pengaruh Variasi Produk Dan Display Layout Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Word Of Mount Sebagai Variabel

Sinaga, H. D. E. (2024). Pengaruh Store Atmosfer, Lokasi, Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian di Sosmed Cafe. *SENASHTEK*.

Sugiharto, A., Anggraini, D. (2022). Pengaruh Store Atmosphere, Promosi Dan Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pizza Hut Area Jakarta Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 7(2). 143-150.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian

Kuantitatif. Bandung: Alfabeta cv.

Wulandari, A, Mulyanto, H. (2024).

Keputusan Pembelian. PT Kimshafi Alung Cipta.